

174	25-30	Middle	Laki-Laki	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:17:13	Ya	4	3	5	4	3	5	4	3	5	3	5	4	3	4	3	2	5	4	5	3	4	4	3	3	4	
175	18-24	Middle	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:18:01	Ya	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5
176	25-30	Middle	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:15:48	Ya	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4
177	18-24	Middle	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:15:49	Ya	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	3	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4
178	25-30	Middle	Perempuan	Tidak bekerja (ibu rumah tangga)	Ya	07/05/2024 17:16:47	Ya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	3	3	4	5	5	4	3	
179	41-45	Middle	Laki-Laki	Pemilik usaha/Wiraswasta	Ya	07/05/2024 17:26:46	Ya	3	4	4	3	3	3	2	2	4	2	2	3	4	3	3	4	5	4	2	2	3	4	3	4	2	
180	18-24	Middle	Perempuan	Mahasiswa aktif	Ya	07/05/2024 17:26:59	Ya	5	5	4	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3	4	5	5	4	5	
181	25-30	Upper	Laki-Laki	Pelajar SMA/SMK sederajat	Ya	07/05/2024 17:30:01	Ya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
182	18-24	Upper	Perempuan	Mahasiswa aktif	Ya	07/05/2024 17:31:25	Ya	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
183	18-24	Middle	Laki-Laki	Mahasiswa aktif	Ya	07/05/2024 17:31:04	Ya	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
184	25-30	Upper	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:34:27	Ya	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3
185	18-24	Middle	Perempuan	Tidak bekerja (ibu rumah tangga)	Ya	07/05/2024 17:40:47	Ya	5	3	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4
186	25-30	Middle	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 17:41:59	Ya	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	3	3	3	3	4	3	4	4
187	18-24	Upper	Perempuan	Pelajar SMA/SMK sederajat	Ya	07/05/2024 17:45:43	Ya	5	5	5	5	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
188	18-24	Upper	Laki-Laki	Mahasiswa aktif	Ya	07/05/2024 17:57:35	Ya	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	4	4	5	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4
189	18-24	Middle	Laki-Laki	Bekerja penuh waktu (full-time), status kontrak	Ya	07/05/2024 18:02:35	Ya	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	
190	18-24	Upper	Perempuan	Mahasiswa cuti kuliah	Ya	07/05/2024 18:03:26	Ya	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	
191	25-30	Middle	Perempuan	Tidak bekerja (ibu rumah tangga)	Ya	07/05/2024 18:01:08	Ya	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4
192	51-55	Middle	Laki-Laki	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 18:05:54	Ya	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4
193	31-35	Middle	Perempuan	Pemilik usaha/Wiraswasta	Ya	07/05/2024 18:16:02	Ya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
194	18-24	Middle	Perempuan	Bekerja paruh waktu (part-time)	Ya	07/05/2024 18:13:10	Ya	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	46-50	Upper	Laki-Laki	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 18:13:16	Ya	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4
196	25-30	Middle	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status kontrak	Ya	07/05/2024 18:13:53	Ya	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
197	25-30	Middle	Laki-Laki	Bekerja paruh waktu (part-time)	Ya	07/05/2024 18:18:20	Ya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
198	46-50	Upper	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	Ya	07/05/2024 18:26:02	Ya	5	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4
199	18-24	Upper	Perempuan	Bekerja penuh waktu (full-time), status kontrak	Ya	07/05/2024 18:25:04	Ya	4	3	4	3	3	2	3	3	3	1	1	1	4	3	3	3	2	4	3	4	3	2	3	3	3	3
200	18-24	Middle	Perempuan	Mahasiswa aktif	Ya	07/05/2024 18:25:54	Ya	5	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4